

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Л.Т. Ахмедова

д.пед.н., профессор кафедры методики преподавания
английского языка и образовательных технологий

Узбекского государственного университета мировых языков

Ташкент, Узбекистан

Laylo011057@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18071637>

***Аннотация.** Статья посвящена рассмотрению роли профессиональной этики в деятельности преподавателя русского языка и литературы. Описан ряд принципов профессиональной этики преподавателя-словесника и подробно проанализирован принцип проявления эмпатии и толерантности в общении со студентами. Рассмотрена история развития термина «эмпатия». Приводятся примеры методических приёмов для развития толерантности и эмпатии и использования их в учебно-воспитательном процессе вузов.*

***Ключевые слова:** русский язык, профессиональная этика, принципы, эмпатия, толерантность, сопереживание, приём, ситуация, культура.*

Преподаватель русского языка и литературы выполняет не только образовательную, но и важнейшую воспитательную функцию. Через язык, слово и литературу он формирует у обучающихся нравственные ориентиры, мировоззрение, гражданскую позицию, культуру общения и мышления. В этой связи профессиональная этика играет ключевую роль в его деятельности, определяя нормы, принципы и ценности, которыми педагог руководствуется в повседневной практике. Отмечая воспитательную функцию преподавателя, известный педагог В.А. Сухомлинский писал: «Учитель становится воспитателем, лишь овладев тончайшим инструментом воспитания – наукой о нравственности, этикой» [4].

Профессиональная этика преподавателя русского языка и литературы – это система моральных норм и правил, регулирующих его поведение в рамках профессии. Для педагога это и профессиональный долг, ответственность, честь, достоинство, уважение к личности обучающегося и справедливость в оценивании студентов, честность в поступках, гуманизм и эмпатия.

Особенности профессии преподавателя русского языка и литературы состоят в следующем:

а) Работа с ценностными смыслами. Преподаватель-филолог работает не только с информацией, но с эмоциями, образами, идеями. Русский язык и литература – это не просто предмет, а мир культуры и морали, в который педагог вводит обучающегося. Это требует моральной ответственности за интерпретацию произведений; уважения к различным взглядам и чувствам

обучающихся; способности обсуждать сложные и этически неоднозначные темы, например, дружба и предательство, любовь и смерть и др.

б) Язык как средство воспитания. Русский язык – не только объект изучения, но и средство формирования культуры речи, мышления, общения и поведения. Этический подход включает нетерпимость к языковой агрессии и грубости; формирование у обучающихся культуры спора, умения слушать и аргументировать; личный пример педагога в речевом поведении.

Работая со студенческой аудиторией в процессе учебно-воспитательного процесса, преподавателю русского языка и литературы необходимо знать принципы профессиональной этики, включающие в себя:

- Педагогический такт – уважение к личности обучающегося, умение корректно выражать замечания.

- Справедливость – объективная оценка знаний и поступков обучающихся.

- Конфиденциальность – соблюдение педагогической тайны.

- Саморазвитие – постоянное личностное и профессиональное совершенствование.

- Личностный пример – образец культуры, речи, поведения.

- Проявление эмпатии и толерантности в общении с обучающимися.

Раскроем более подробно один из принципов профессиональной этики преподавателя, проявляющийся в эмпатии и толерантности в общении с обучающимися.

Эмпатия (греч. – «сопереживание») – проникновение в переживания другого человека, способность поставить себя на его место; способность сопереживать, сочувствовать, сострадать; способность к произвольной эмоциональной отзывчивости на переживания других людей.

Для успешного сглаживания противоречий, предупреждения назревающего и разрешения уже вспыхнувшего конфликта чрезвычайно важной способностью для педагога оказывается эмпатия. Высказывание Л.Н. Толстого: «Если учитель соединяет в себе любовь к делу и любовь к ученикам, он совершенный учитель», на наш взгляд, раскрывает суть данного принципа [5].

Ряд источников указывает, что термин «эмпатия» введён в психологию в начале XX века американским психологом Эдвардом Титченером, но представление об эмпатии как сострадании встречается и в античной периодике, так, например, Аристотель описывал сострадание в книге «Риторика», считая его главным чувством, далее Жан Жак Руссо в начале своего немало известного романа «Эмиль, или О воспитании» утверждал, что чувство жалости составляет основу воспитания идеального гражданина [1].

Анализ научно-методической литературы показывает, что применительно к теории обучения и воспитания принцип эмпатии был определён выдающимся педагогом И. Песталоцци и его известное высказывание: «Чтобы изменить людей, их надо любить», является тому подтверждением [3].

Словарь педагогических терминов определяет толерантность следующим образом – это слово латинское и в переводе означает – «терпеливо переносящий» и в широком смысле понимается как терпимость, снисходительность к кому- или чему-либо.

На наш взгляд, толерантность предполагает терпеливое отношение к иномыслию, религии, культуре, образу жизни, особенностям поведения, традициям, обычаям, представлениям.

Рассмотрим ситуации и приёмы для развития толерантности и эмпатии.

Например, для создания атмосферы, в которой ошибка студентов рассматривается как часть процесса обучения, можно предложить приём «Безопасная ошибка», где преподаватель заранее проговаривает, что ошибки – нормальны, обсуждение ошибок проводится мягко, без оценочной лексики, а также возможно коллективное исправление ошибки без указания на конкретного студента.

Для включения в занятие элементов разных культур, представленных в группе, и формирования интереса и уважения к культурному многообразию, можно использовать приём «Лингвокультурный обмен», где студенты могут рассказывать о традициях своей страны и сравнивать их со странами изучающего языка.

Считаем, использование таких приёмов демонстрирует эмпатию и толерантность, отсутствие критики, уважение к культурным различиям.

В заключение отметим, что способность к толерантности означает:

- 1) проявлять интерес к собеседнику, стремиться осмыслить, понять его позицию в диалоге;
- 2) искренне признавать права оппонента на собственное мнение;
- 3) контролировать не только собственные мысли и слова, но также чувства и переживания;
- 4) проявлять корректность в суждениях и оценках;
- 5) уметь прощать резкость, несдержанность собеседника в конфликтной ситуации.

В этом отношении показательным можно считать высказывание К.Д. Ушинского «Только личность может действовать на развитие и определение личности» и Г.Винклера утверждавшего, что умение переносить несовершенство других – есть признак высшего достоинства [2].

Таким образом, профессиональная этика преподавателя русского языка и литературы – это не просто свод правил, а жизненная позиция, основанная на гуманизме, уважении к человеку и культуре. Только этически зрелый педагог может стать настоящим наставником, способным воспитать не просто грамотного, но и нравственно ответственного человека.

Литература

1. Аристотель. Риторика / пер. и комм. В.Ф. Асмуса. – М.: Наука, 2016. – 368 с.
2. Мазина О.Н. Воспитание толерантности как основа внедрения инклюзии в образовании // Материалы Всероссийской научно-методической конференции. – Оренбург: ОГУ, 2023. – С. 122–126.
3. Песталоцци И. Г. Мудрость Миров. URL: <https://moudrost.ru/avtor/pestalozzi.html>.
4. Современные научные исследования и инновации (Web of Science / SNAUKA). В.А. Сухомлинский: механизмы воспитательной системы и критерии ее эффективности // 2019. – URL: <https://web.snauka.ru/issues/2019/06/89687>.
5. Толстой Л.Н. Педагогические сочинения / сост., вступ. ст. и комм. С.А. Макашова. – М.: Педагогика, 1989. – 496 с.